

OLIV TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING FAMILISTIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Azizova Feruza Orifjon Qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti magistranti

Annotatsiya: *Oliy ta'lim muassasalaritalabalarini endilikda yosh ziyolilarning alohida guruhi sifatida ajratib ko'rsatish kerakki, ular o'zlarining kelajakdagi faoliyati tabiati bo'yicha boshlang'ich nazariy bilimlarni olgan holda, ularni bolalar bilan ishlashda, ota-onalar bilan ishlashda va o'z hayotida amalga oshirishga qodir bo'ladilar.*

Kalit so'zlar: *Oila, nikoh, integrative yondashuv, familistika, sotsiologik, psixologik, pedagogik, ijtimoiy-gumanistik, sivilizatsiyalashgan jamiyat.*

Oila va nikoh masalalari ko'plab tadqiqotlar ob'ekti bo'lib, oila institutini o'rganish falsafa, sotsiologiya, demografiya, iqtisod, huquq, psixologiya, pedagogika, tibbiyot, fiziologiya, genetika kabi fanlar chorrahasida olib boriladi. etnografiya, axloq, tarix va boshqalar. Biroq, bu fanlarning har biri ushbu fanlararo muammoni hal qilish uchun yaxlit, integrativ yondashuvni amalda amalga oshirmasdan, o'z jihatini ko'rib chiqadi. Ushbu tarqoqlikni bartaraf etishga urinish oila haqidagi ko'p qirrali va ko'p qirrali, murakkab fan - familistika (ingliz tilidan, oila - "oila") yaratilishiga olib keldi, bu oila haqidagi turli fanlarning bilimlarini umumlashtiradi.

Sotsiologik, psixologik va pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish ijtimoiy-gumanistik tadqiqotlarda oila va nikohning turli jihatlarini aks ettiruvchi boy empirik va nazariy materiallar to'plangan degan xulosaga kelish imkonini beradi.

Shu munosabat bilan zamonaviy ijtimoiy-pedagogik makonning dolzarb talabi bo'lgan yoshlarni oilaviy hayotga tizimli, tizimli, maqsadli psixologik-pedagogik tayyorlash muammosi dolzarb bo'lib, buni hal etishda katta rol o'ynashi yaqqol ko'rinib turibdi. muammo yangi pedagogik kadrlarga tegishli.

Hozirgi vaqtda oilalar jamiyat hayotining barcha sohalarida inqirozli hodisalarga duch kelmoqda: bular ijtimoiy-iqtisodiy muammolar, siyosiy va psixologik qo'zg'alishlar (ma'naviy qadriyatlar rolining pasayishi, jinsiy axloqni liberallashtirish, past madaniy daraja, bolalarga nisbatan mas'uliyatsizlik) o'smirlik devyatsiyasi darajasining oshishi va boshqalar).

Shu va boshqa omillar ta'sirida (ilmiy-texnik inqilob, urbanizatsiya, migratsiya, jadallashuv, jamiyatni axborotlashtirish va boshqalar) oilada jiddiy o'zgarishlar yuz bermoqda, bu esa oilaviy turmush tarzining tanazzulga uchrashi bilan tavsiflanadi: turmush tarzining pasayishi. oilaning obro'si, tug'ilishning pasayishi, farzand ko'rish zarurati, oila va nikoh sohasidagi xulq-atvor me'yorlarining va oila rollarining mazmuni haqidagi g'oyalarning yumshashi, oilada ijtimoiy munosabatlarning tarqalishi va boshqalar. Beqarorlik, oiladagi inqirozli vaziyat to'liq bo'lmagan oilalarning ko'payishiga, ota-ona obro'sining pasayishiga, urf-odatlarini unutishga, ichkilikbozlik, o'zini o'zi tarbiyalamaslik, jinsiy aloqada bo'lish, ajralishlarning yuqori foiziga, oila ichidagi zo'ravonlikka olib keladi. , yangi oilalarni shakllantirish imkoniyatlariga, kattalar va bolalar salomatligiga ta'sir qiladi.

Shu bois oilani mustahkamlash, yosh avlodni oilaviy hayotga tayyorlash bilan bog'liq muammolarning dolzarbligini keskin ortib bermoqda, chunki oilaning birlamchi ijtimoiy institut

sifatida barqarorligigina aholining takror ishlab chiqarishi, ma'naviy qadriyatlarning yaratilishi va o'tkazilishiga ta'sir qiladi.

O'z-o'zidan ravshanki, har qanday sivilizatsiyalashgan jamiyat yoshlarni oila va nikohga har tomonlama tayyorlashdan manfaatdor, chunki kelajak avlodlar taqdiri pirovard natijada yosh avlodda ma'naviy-ruhiy va mazmunli-samarali tayyorgarligini qay darajada shakllantirishiga bog'liq bo'ladi.

Oilaning o'ziga xos ma'naviy-ruhiy psixologik muhiti mehr-muhabbat, g'amxo'rlik, hurmat, sezgirlik tufayli boshqa guruhlariga nisbatan yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda katta afzalliklarga ega. Oiladan tashqarida o'sgan bolalarda hissiy va aqliy rivojlanish darajasi past. Ular o'z yaqinlarini sevish qobiliyatini, hamdardlik va hamdardlik qobiliyatini inhiye qildilar. Oilada odamlar o'rtasida bo'lishi mumkin bo'lgan eng yaqin va eng yaqin munosabatlar mavjud bo'lganligi sababli, ijtimoiy meros qonuni kuchga kiradi. Shu munosabat bilan xalq: "Olma daraxtdan uzoqqa tushmaydi", deyishadi. Bolalar o'zlarining fe'l-atvori, fe'l-atvori, xatti-harakatlari bilan ko'p jihatdan ota-onalariga o'xshashdir. Har bir oila o'z muhitini, o'ziga xos madaniy muhitini rivojlantiradi va u bolaga eng katta ta'sir ko'rsatadi.

Ammo turli oilalar yosh avlodni oilaviy hayotga tayyorlash uchun katta yoki kamroq imkoniyatlarga ega. Ba'zi ota-onalar o'z farzandlarini qanday qilib tarbiyalash va rivojlanishiga yordam berishni bilishmaydi, boshqalari buni xohlamaydilar, boshqalari esa har qanday hayotiy sharoit (og'ir) tufayli buni qila olmaydi.

Bundan tashqari, hozirgi vaqtda bir qator sabablarga ko'ra (nikoh-oila munosabatlaridagi noqulaylik; to'liq bo'lmagan oilalarning ko'pligi; ko'plab ota-onalarning oilada jinsiy tarbiyani amalga oshirishga tayyor emasligi, ularning oiladagi rolini noto'g'ri tushunish) bo'lajak oila boshlig'ini tarbiyalash va boshqalar) oila har doim ham yosh avlodni oilaviy hayotga tayyorlash uchun barcha shart-sharoitlarni ta'minlamaydi. Shunday ekan, oilaviy tarbiyaning ajralmasligiga qaramay, yosh avlodni oilaviy hayotga yanada samarali tayyorlash uchun pedagogik jihatdan barkamol, professional yordam talab etiladi.

Aytish joizki, oila haqidagi bilimlarni shakllantirishda ommaviy axborot vositalarining ta'siri katta. Televideniya va kino, matbuot va matbuot ommaviy san'atning eng yaxshi namunalariga ta'sir o'tkazmay, yosh avlodga tuzatib bo'lmaz zarar yetkazmoqda. "Ommaviy madaniyat va ommaviy axborot vositalarining oilaviy nikohning jamoatchilik fikridagi imidjiga ta'sirining sotsiologik tahlili" loyihasi rahbari A.Antonovning fikricha, "oila gazeta sahifalari va boshqa ommaviy axborot vositalari materiallaridan. turli muammolarga duchor bo'lgan, barcha paydo bo'lgan nizolarni tajovuzkorlik va zo'ravonlik yordamida hal qilishga intilayotgan begona shaxslar sifatida namoyon bo'ladi". Badiiy adabiyotlarda esa ommaviy ongning oilaviy madaniyatdan oiladan tashqariga o'tishi qayd etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ma'rifatparvarlik – ijtimoiy-madaniy hodisa. / Sh.Azizov, S.Azizova. – Toshkent: «ABU MATBUOT-KONSALT» nashriyoti, 2008. – 176 b.
2. Musurmonova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – T.: O'qituvchi, 1996. – 192 b.
3. Pedagogika tarixi: Akad. litsey va kasb-hunar kollejlari uchun darslik / A.Zunnunov, B.To'xlijev, X.Ma'sudov. – T.: "Sharq", 2002. – 192 b.
4. Pedagogika tarixi: (Pedagogika oliy ta'lim muassasalari va universitetlar talabalari uchun o'quv qo'llanma) / K.Hoshimov, S.Nishonova, M.Inomova, R.Hasanov. – T.:O'qituvchi, 1996. – 447 b.

5. Pedagogika nazariyasi va tarixi. 1-qism. Pedagogika nazariyasi /Oliy ta'lim muassasalari uchun darslik. Tuzuvchilar: M.X.To'xtaxo'jaeva va boshqalar. – T.: Iqtisodiyot-moliya, 2007. – 379 b.
6. Кайнова Э.Б. Методология и методика научного исследования в педагогике.- М.: Академия, 2003. - 122 с.
7. Каптеров П.Ф. О семейном воспитании: учебн. пособие для студентов высш, и средн, пед. учебн. завед. / Сост. и авт. коммент. И.Н. Андреева. -М.: Академия, 2000. - 165 с.